

Pratiques anesthésiques chez les femmes enceintes opérées en dehors de la césarienne à l'hôpital Skyborne de Bukavu, province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo

✉Iragi Muderhwa Donatien^{1,2*}, ✉Murhula Cirimwami P³, ✉Mugisho Buhendwa P^{1,4}

¹Section Anesthésie et Réanimation, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, ISTM, BP 3036 Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

²Service d'Anesthésie et Réanimation, Hôpital Skyborne de Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

³Département de Gynéco-obstétrique, Hôpital Skyborne de Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

⁴Service d'Anesthésie et Réanimation, Hôpital Général de Référence de Nyatende, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

⁵Faculté de Médecine, Université de Lubumbashi, UNILU, Lubumbashi, République Démocratique du Congo.

ARTICLE INFO

*Corresponding Author:
Iragi Muderhwa D; E-mail:
donatieniragi@gmail.com

Received : 11 Jun 2025

Accepted : 27 Jun 2026

Published: 02 Jul 2026

Read online:

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.

RESUME

Introduction : Les interventions chirurgicales sont effectives au cours de la grossesse. La conduite de l'anesthésie chez la femme enceinte en dehors de la césarienne doit prendre en compte les changements profonds de la physiologie maternelle au cours de la grossesse mais également des conséquences fœtales de l'anesthésie. Ainsi une anesthésie sûre et sécurisée s'avère nécessaire avec des considérations pluridisciplinaires. Cette étude avait pour objectif de décrire la prise en charge anesthésique de la femme enceinte dans la chirurgie non obstétricale dans les hôpitaux Skyborne. **Matériels et méthodes :** Une étude descriptive prospective utilisant la méthode clinique était menée auprès d'un échantillonnage exhaustif des femmes enceintes opérées hors césarienne à l'hôpital Skyborne de Bukavu suivies de Janvier 2021 à Décembre 2024 (soit une période de quatre ans). Les données sociodémographiques, obstétricales, anesthésiques et chirurgicales des gestantes ont été collectées manuellement sur une fiche à partir des dossiers médicaux et anesthésiques des parturientes et la grille d'observation complétée par observation directe participante. Les données collectées ont été saisies à l'aide du logiciel MS Excel 2026 et analysées par le logiciel Epi info 7.2.5.0. **Résultats :** Au total 43 femmes enceintes ont bénéficiées de l'anesthésie. 72,5% des gestantes étaient jeunes de 25 à 35 ans et provenaient de la zone de santé d'Ibanda (soit 69,8%). La béance du col (soit 74,4%) suivi du myome utérin (soit 11,6%) était les indications majoritaires. Le cerclage du col (soit 74,4%) suivi de la myomectomie (soit 11,6%) était les actes opératoires dominants. La plupart des interventions (soit 76,7%) était réalisée au 1^{er} trimestre et la plupart était programmée (soit 90,7%). La Rachianesthésie (soit 93,0%) était la technique anesthésique plus pratiquée. La Bupivacaïne 0,5% isobare était l'anesthésique le plus utilisé. L'hypotension artérielle était la complication notée (soit 11,6%). La tocolyse périopératoire était effective (soit 86,0%). Le Tramadol et le paracétamol étaient les antalgiques utilisés en post opératoire (soit 100%). **Conclusion :** L'anesthésie chez les femmes enceintes opérées hors césarienne reste effective à l'Hôpital Skyborne de Bukavu. Le respect du protocole selon le cas associé à une prise en charge pluridisciplinaire incluant les chirurgiens, les gynéco-obstétriciens et les anesthésistes reste importante et aurait des résultats maternels et fœtaux positifs.

Mots-clés : Anesthésie, femme enceinte, évolution materno-fœtale, Hôpital Skyborne

Anesthetic practices for non-obstetric surgery during pregnancy at Skyborne Hospital in Bukavu, South Kivu Province, Democratic Republic of the Congo

ABSTRACT

Introduction: Surgical interventions are performed during pregnancy. Anesthetic management for pregnant women—excluding Cesarean sections—must take into account the profound physiological changes associated with pregnancy as well as the potential effects of anesthesia on the fetus. Consequently, ensuring safe and secure anesthesia requires a multidisciplinary approach. This study aimed to describe the anesthetic management of pregnant women undergoing non-obstetric surgery at Skyborne hospitals. **Material and methods:** A prospective descriptive study using the clinical method was conducted on a comprehensive sample of pregnant women undergoing non-cesarean surgery at Skyborne Hospital in Bukavu, monitored from January 2021 to December 2024 (a four-year period). Sociodemographic, obstetric, anesthetic, and surgical data regarding the pregnant women were manually recorded on a data collection form based on their medical and anesthetic records, while an observation grid was completed through direct participant observation. The collected data were entered using MS Excel 2026 software and analyzed using Epi Info 7.2.5.0 software. **Results:** A total of 43 pregnant women underwent anesthesia. 72.5% of the pregnant women were young (aged 25–35) and came from the Ibanda health zone (69.8%). Cervical incompetence (74.4%) and uterine fibroids (11.6%) were the primary indications. Cervical cerclage (74.4%) and myomectomy (11.6%) were the predominant surgical procedures. Most interventions (76.7%) were performed during the first trimester, and the majority were elective (90.7%). Spinal anesthesia (93.0%) was the most frequently used anesthetic technique. Isobaric bupivacaine 0.5% was the most commonly used anesthetic agent. Arterial hypotension was the observed complication (11.6%). Perioperative tocolysis was effective (86.0%). Tramadol and paracetamol were the analgesics used postoperatively (100%). **Conclusion:** Anesthesia for pregnant women undergoing procedures other than Caesarean sections remains effective at Skyborne Hospital in Bukavu. Adherence to case-specific protocols, combined with a multidisciplinary approach involving surgeons, obstetricians, and anesthesiologists, is crucial and would lead to positive maternal and fetal outcomes.

Keywords: Anesthesia, pregnant woman, maternal-fetal outcome, Skyborne Hospital

1. Introduction

Les interventions chirurgicales sur grossesse se pratiquent partout dans le monde, dans le pays développés comme dans le pays en développement et cela lorsqu'il existe un risque vital ou fonctionnel grave chez la femme ou chez le fœtus. Différentes pathologies sont concernée surtout abdominale mais aussi traumatique dans le contexte des pays en situation des guerres (1).

Les consensus des experts de la société française d'anesthésie et réanimation (SFAR) rapportés dans la session commune des infirmiers Anesthésistes diplômé d'Etat (IADE) et des infirmiers diplômé d'Etat (IDE) de 2018 reviennent sur les recommandations issues de la conférence d'actualisation des médecins de 2009 qui encadrent et guide la pratique de l'anesthésie chez la femme enceinte dans le contexte non obstétricale. Ainsi, la conduite de l'anesthésie chez la femme enceinte en dehors de la césarienne doit prendre en compte les changements profonds de la physiologie maternelle au cours de la grossesse mais également des conséquences fœtales de l'anesthésie (1,2).

Les sociétés savantes recommandent une attention particulière sur les impératifs à prendre en compte pour la prise en charge anesthésique de ces patientes suite eux : modifications de la physiologie maternelle du fait de la grossesse qui entraînent une intubation difficile, un estomac plein, les effets tératogènes des agents anesthésiques avec le risque d'induction de malformation fœtale pendant la période d'organogénèse des trois premières semaines de la grossesse, le maintien de la perfusion

utérine et de l'oxygénation du fœtus et enfin, la prévention et le traitement d'un accouchement prématuré (2).

L'analyse de la littérature confirme que la période de choix pour une intervention chirurgicale s'elle est impossible de la retarder, est le deuxième trimestre de la grossesse puisqu'au cours du troisième trimestre, le risque d'induction d'un accouchement prématuré est probablement accru (2). Une coopération Anesthésiste- chirurgien- obstétricien serait importante dans la prise en charge de ces patientes, cependant cette coopération souffre en milieu africains surtout dans les milieux ruraux où la plupart des praticiens ne sont pas qualifiés en obstétrique et en anesthésie au détriment des milieux urbains d'une part et l'absence de l'équipement et les drogues anesthésiques adaptées d'autre part.

Cette étude a pour objectif de décrire la prise en charge anesthésique des femmes enceinte qui ont bénéficiée de l'anesthésie pour des fins chirurgicales en dehors de la césarienne à l'hôpital Skyborne de Bukavu.

2. Matériels et méthodes

2.1. Type et population d'étude

La présente étude était du type descriptif prospectif utilisant la méthode clinique allant de Janvier 2021 à Décembre 2024 (soit une période de quatre ans) portant sur les femmes enceintes qui ont bénéficiées d'une anesthésie pour une chirurgie autre que la césarienne à l'Hôpital Skyborne de Bukavu, province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo.

Un échantillonnage exhaustif était utilisé incluant toutes les femmes enceintes admises pour une intervention chirurgicale non obstétricale pendant la période d'étude.

2.2. Variables d'étude

Les paramètres ci-dessous ont été pris en compte : Les caractéristiques socio démographiques des gestantes (âge, profession, provenance), les antécédents (ATCDs) des gestantes (médicaux, chirurgicaux, gynéco obstétricales, anesthésique), l'âge de la grossesse, l'indication de la chirurgie, l'acte chirurgical, la classe de risque selon la société Américaine d'anesthésiologie (ASA) de la parturiente, le caractère de l'intervention (programmée ou urgente), le déroulement de la consultation pré anesthésique (CPA) , la prémédication réalisée, la préparation préopératoire réalisée, la technique d'anesthésie réalisée, les drogues utilisées, la durée de l'intervention, le monitoring péri opératoire (Rythme cardiaque fœtale = RCF, échographie), les complications péri opératoire survenue, la destination de l'opérée à la sortie de la salle d'opération et les suites post opératoires.

2.3. Collecte et analyse des données

Les données ont été collectées manuellement sur une fiche de collecte des données à l'aide des dossiers des opérées, les registres du protocole opératoires et le registre d'anesthésie. Une observation directe participante a été aussi prise en compte. Les données collectées ont été ensuite saisies dans le logiciel MS Excel 2026 puis analysées par le logiciel Épi Info 7.2.5.0. Les analyses des fréquences et pourcentages pour les variables qualitatives ; moyenne \pm écart-type ou médiane pour les variables quantitatives ont été dégagées.

2.4. Considérations éthiques

Une autorisation administrative était obtenue à l'hôpital Skyborne de Bukavu. L'étude a respecté l'anonymat des patientes, la confidentialité des informations et l'obtention du consentement des patientes à participer à l'étude. Les données ont été utilisées uniquement à des fins scientifiques.

3. Résultats

3.1. Caractéristiques sociodémographiques des gestantes

Le tableau 1 renseigne sur les caractéristiques sociodémographiques des gestantes opérées à l'hôpital Skyborne-Bukavu.

Tableau 1 : Répartition des gestantes opérées selon les caractéristiques sociodémographiques

Variables	n(43)	%
Age (ans)		
16-25	6	14
26-35	31	72,0
\geq 36	6	14
Profession		
Employé	10	23,2
Commerçante	7	16,3
Enseignante	1	2,3
Ménagère	23	53,5
Etudiante	2	4,7
Provenance (commune)		
Ibanda	30	69,8
Kadutu	11	25,5
Bagira	2	4,7

Il ressort de ce tableau que l'âge compris entre 26-35 ans, les ménagères et la provenance d'Ibanda étaient majoritaires (Tableau 1).

3.2. Antécédents médicaux, chirurgicaux et gynéco-obstétricaux des gestantes

Le tableau 2 renseigne sur les antécédents des gestantes admises à l'hôpital Skyborne de Bukavu. Il ressort de ce tableau que l'infection urinaire suivi du paludisme, la césarienne et la menace d'avortement

étaient les antécédents dominants. Les primipares étaient majoritaires.

3.3. Indication, acte chirurgical, caractère de l'intervention, classe de risque selon la Société Américaine d'Anesthésiologie (ASA) et trimestre de la grossesse

Le tableau 3 reprend les indications opératoires sur grossesse, les actes chirurgicaux, le caractère de l'intervention, classe ASA et trimestre de la grossesse.

Tableau 2 : Répartition des patientes selon les antécédents médicaux, chirurgicaux et gynéco-obstétricaux

Variables	n(43)	%
Antécédents médicaux		
Paludisme	8	18,6
Cardiopathie	1	2,3
Infection urinaire	11	25,6
Diabète	1	2,3
Aucun antécédent	22	51,2
Antécédents chirurgicaux		
Appendicectomie	2	4,7
Césarienne	5	11,6
Laparotomie pour péritonite	1	2,3
Cerclage	3	7
Myomectomie	2	4,7
Aucun	30	69,7
Antécédents gynéco-obstétricaux		
Menace d'avortement	10	23,2
Parité		
Primipare	28	65,1
Multipare	15	34,9

Tableau 3 : Répartition des opérées selon les indications opératoires, les actes chirurgicaux, le caractère de l'intervention, la classe ASA et le trimestre de la grossesse

Variables	n(43)	%
Indications opératoire		
Béance du col	32	74,4
Kyste ovarien	3	7
Myome utérin	5	11,6
Hernie ombilicale engouée	1	2,3
Traumatisme post accident de voie publique	2	4,7
Acte chirurgicale		
Cerclage du col	32	74,4
Kystéctomie ovarienne	3	7
Parage chirurgical	2	4,7
Myomectomie	5	11,6
Cure de la hernie ombilicale	1	2,3
Caractère de l'intervention		
Programmée	39	90,7
Urgence	4	9,3
Classe ASA		
ASA1	37	88,3
ASA2	2	4,7
ASA 1U	4	7
Trimestre de la grossesse		
Premier	33	76,7
Deuxième	7	16,3
Troisième	3	7

ASA : Société Américaine d'Anesthésiologiste

Il ressort de ce tableau que la béance du col était l'indication dominante et le cerclage était l'acte opératoire majoritaire. La plupart des interventions était programmée et la majorité des patientes était ASA 1. Le premier trimestre était la période dominante.

3.4. Prise en charge anesthésique des femmes enceintes dans la chirurgie non obstétricale

Le tableau 4 ci-après reprend la prise en charge anesthésique des femmes enceintes qui ont bénéficié d'une intervention chirurgicale à l'hôpital Skyborne-Bukavu.

Tableau 4 : Répartition des patientes selon la prise en charge pré et per anesthésique

Variables	n(43)	%
Déroulement de la CPA		
Oui	39	90,7
Non	4	9,3
Prémédication		
Psychologique	43	100
Techniques d'anesthésie		
Rachianesthésie	40	93,0
Anesthésie Locale par infiltration	2	4,7
Anesthésie Générale + intubation orotrachéale	1	2,3
Drogues utilisées		
Bupivacaïne 0,5% isobare + Fentanyl 25µgr	8	18,6
Bupivacaïne 0,5% isobare 7,5 mg	32	74,4
Lidocaïne 2 %	2	4,7
Propofol + Suxaméthonium + fentanyl + halothane	1	2,3
Oxygénation per opératoire		
Oxygène sous lunette nasale	40	93,0
Oxygénation par sonde d'intubation	1	2,3
Sans oxygénation	2	4,7
Durée de la chirurgie (minutes)		
< 30	35	81,4
30-60	6	13,9
> 60	2	4,7
Tocolyse pré, per et post opératoire		
Oui	41	95,3
Non	2	4,7
Technique de Tocolyse peropératoire		
500 ml de G5% + 200 mg de Papavérine sur 24h	37	86,0
500 ml de G5% + 2,5 mg de Salbutamol sur 24h	4	9,3
aucune	2	4,7
Monitoring peropératoire		
Monitoring de base	43	100
Monitoring du RCF per op	0	0,0
Echographie post op	43	100

CPA : consultation pré anesthésique ; RCF : rythme cardiaque fœtal ; op : opératoire

Il ressort de ce tableau que la majorité des patientes avait bénéficié de la CPA et de la prémédication psychologique. La Rachianesthésie était la technique d'anesthésie dominante, la Bupivacaïne 0,5% isobare était la drogue la plus utilisée. La plupart des opérés a reçu de l'Oxygène sous lunette nasale en per opératoire et la durée opératoire était inférieure ou égale à 30 minutes pour la plupart. La majorité de patiente a bénéficiée de la tocolyse peropératoire et l'association de 5 ampoules de Papavérine dans du G5% en perfusion sur 24h était la technique de tocolyse majoritaire (Tableau 4).

3.5. Prise en charge post opératoire des gestantes dans la chirurgie non obstétricale

Le tableau 5 reprend la prise en charge post opératoire des opérées. Le Tramadol et le

Paracétamol étaient les principales antalgiques utilisés en post opératoire, l'hypotension artérielle était la complication notée en peropératoire et le service de gynécologie était la destination majoritaire des opérées à la sortie de la SSPI. La majorité de patiente a bénéficiée de l'échographie post op.

3.6. Compétence des praticiens intervenant dans la chirurgie non obstétricale

Le tableau 6 reprend les compétences des praticiens par rapport aux actes réalisés dans la chirurgie non obstétricale à l'hôpital Skyborne. La majorité d'opération était réalisé par un gynécologue obstétricien et des anesthésistes attitrés.

Tableau 5 : Répartition des opérés selon la prise en charge post opératoire

Variables	n(43)	%
Antalgique post opératoire		
Tramadol 100 mg×3/jr//48h en IM	43	100
Paracétamol 1g×3/jr//1Jour en IV	43	100
Paracétamol 1g×3/jr//5Jours en per os	43	100
Complications péri opératoire		
Hypotension Artérielle per op	5	11,6
Aucune	38	88,4
Destination des opérées à la sortie de la salle d'opération		
SSPI	43	100
Destination finale à la sortie de la SSPI		
Service de gynécologie	41	95,3
A domicile	2	4,7
Echographie post op	43	100

IM : intramusculaire ; IV : intraveineuse ; op : opération ; SSPI : Salle de Surveillance Post Interventionnelle

Tableau 6 : Compétences des praticiens pour les actes réalisés dans la chirurgie non obstétricale

Catégorie du praticien	Compétence	N=4	n (43)	%
Chirurgien	Gynécologue-obstétricien	2	41	95,3
	Généraliste	2	2	4,7
Anesthésiste	Master	1	43	100
	Gradué	3	43	100

4. Discussion

4.1. Fréquence et les caractéristiques sociodémographiques des femmes enceintes opérées en dehors de la césarienne

Les résultats de cette étude montrent que 43 femmes enceintes ont bénéficiées de l'anesthésie pour une intervention chirurgicale en dehors de la césarienne à l'hôpital Skyborne de Bukavu depuis janvier 2021 à Décembre 2024. Cette fréquence rencontre les travaux des uns et des autres ainsi que des sociétés savantes qui ont parlé d'une fréquence allant de 0,12 à 2% les interventions qui se déroulent au cours de la grossesse (1,2,11-13).

S'agissant de l'âge des opérées, les résultats de cette étude ont montré que les parturientes ayant la tranche d'âge compris entre 26 – 35 ans (soit 72%) était majoritaire suivi des celles ayant la tranche d'âge de 16 – 25 ans (soit 14%) et en fin celle ayant plus de 36 ans (soit 14%). Ces résultats ne semblent pas présenter d'énorme écart avec ceux rapporté par Colomb et al, en 2004 dans une étude sur la prise en charge de la femme enceinte pour coeliochirurgie gynécologique non obstétricale à la maternité de Clermont –Ferrand qui avaient trouvé que l'âge moyen des femmes était de 28 ans \pm 4 ans (3). Ces même résultats semblent être proche de ceux trouvé par Doumbia en 2012 dans sa thèse d'obtention de

diplôme de docteur en médecine sur les pathologies chirurgicales sur grossesse dans le service de chirurgie générale du CHU Gabriel Touré où la tranche d'âge compris entre 27-35 ans (soit 52,1%) était dominante suivi de celle comprise entre 18-26 ans (soit 42,3%) (4). Cette tranche d'âge manifestement rencontrée dans toutes ces études laisse croire que la plupart des femmes se marient dans cette tranche d'âge avec évidemment la possibilité de la maternité que ça soit dans le pays en développement que dans les pays développés (15-18).

S'agissant de la provenance, les résultats de cette étude montrent que la majorité des gestantes provenait de la commune d'Ibanda (soit 69,8 %) contrairement à celles qui provenaient de la commune de Kadutu (soit 25,5%) et la commune de Bagira (soit 4,2%). Cette forte provenance de la commune d'Ibanda se traduirait par la situation géographique de l'hôpital Skyborne qui est situé dans la même commune mais aussi par la forte utilisation de cet hôpital par les habitants de cette commune.

Dans cette étude, également les ménagères (soit 53,5%) étaient majoritaires par rapport aux employées (soit 23,2%), aux commerçantes (soit 16,3%) et à d'autres professions, cela laisse à la suspicion d'un facteur favorisant une chirurgie au

cours de la grossesse d'une part et un échantillon représentatif d'une grande population d'autre part. Parlant des antécédents des femmes enceintes, les résultats de ce travail ont noté que l'infection urinaire (soit 25,6 %) suivi du paludisme (soit 18,6 %) était les antécédents médicaux les plus fréquents. Ceci peut être lié aux conditions hygiéniques délétères surtout dans la zone endémique favorable au paludisme des pays en développement et l'hygiène de l'eau (20).

L'avortement (soit 23,2%) et la primiparité (soit 65,1%) étaient les antécédents obstétricaux les plus notés, ceci pourrait aussi avoir des liens avec l'indication de l'acte opératoire observé dans cette étude. Parmi les indications des cerclages présentées dans le livre chirurgie et obstétrique: Chirurgie de la femme enceinte et de l'accouchement, Fuchs et Fernandez ont cité les antécédents des fausses couches ou accouchement prématuré mais aussi la menace de fausse couche dans leur étude sur le cerclage du col utérin (5).

4.2. Indication et acte opératoire chez les femmes enceintes en dehors de la césarienne

Ce travail montre que la béance du col (soit 74,4 %) était l'indication dominante suivi du myome utérin (soit 11,6%), le kyste ovarien (soit 7 %) et en fin le traumatisme post accident de la voie publique (soit 4,7 %).

S'agissant des actes opératoires réalisés, le cerclage du col (soit 74,4 %) était l'acte opératoire dominant chez les femmes qui bénéficiaient de l'anesthésie en dehors de la césarienne suivi de la myomectomie (soit 11,6%), de la Kystéctomie ovarienne (soit 7 %) et du parage chirurgical (soit 4,7 %). Ces indications et actes opératoires comparativement aux résultats des autres études, trouvent d'énormes écart car c'est surtout l'appendicectomie qui est citée au premier plan suivi la cholécystectomie comme le présente le travail de Marie – Pierre Bonnet, en 2018 dans le congrès SFAR IADE/IDE sur l'anesthésie de la femme enceinte en dehors du contexte obstétrical et celui de Jamil et al rapportant que les interventions chirurgicales les plus fréquentes sont l'appendicectomie (1/1500 grossesses) et la cholécystectomie (1/3000), suivie de la chirurgie gynécologique au 1er trimestre, puis beaucoup plus rarement l'occlusion intestinale, le trauma, la neurochirurgie ou la chirurgie carcinologique (1,2).

S'agissant de la période de la chirurgie, la plupart des cerclages était réalisé au 1^{er} trimestre dans notre étude, ce qui rejoint les recommandations des

experts de la SFAR qui rapportent qu'une chirurgie peut être indiquée à n'importe quel stade de grossesse, le plus souvent au 1^{er} trimestre (soit 42%), puis au deuxième (soit 35%), et plus rarement au troisième trimestre (soit 23%) (1). Toutefois, le deuxième trimestre est la période recommandée pour la réalisation d'un acte opératoire chez la femme enceinte (1,2). La plupart des interventions étaient programmée (soit 93 %) contre 7% réalisée en urgence. Ces résultats s'opposent aux recommandations des experts sur le caractère de l'intervention qui ne préconise aucun programme opératoire chez la femme enceinte en dehors des contextes particuliers (1). Cependant, dans cette étude les particularités du cerclage était bénéfique notamment dans le but prophylactique ou thérapeutique.

4.3. Technique anesthésique et drogues utilisées dans la chirurgie non obstétricale

La rachianesthésie (soit 93,0%) était la technique d'anesthésie la plus utilisée suivi de l'anesthésie locale (soit 4,7%) et de l'AG+IOT (soit 2,3%). La pratique de la rachianesthésie au vu de ses avantages sur l'anesthésie générale et compte tenue de la physiologie de la femme enceinte, les résultats de cette étude sont conforme aux recommandations des experts (2,1). La dose de la Bupivacaïne 0,5% isobare de 7,5 mg sans adjuvants (soit 100%) utilisé pour la plupart des patientes serait adaptée à la durée de l'intervention. Ces résultats semblent avoir des écarts avec ceux présentés par Colomb S et al dans leur étude où l'anesthésie générale était plus pratiquée par rapport à l'anesthésie locorégionale, ceci se justifiant par la différence de la technique chirurgicale utilisée (3).

4.4. Tocolyse périopératoire et monitoring de RCF périopératoire dans la chirurgie non obstétricale

Les résultats de cette étude montrent que la tocolyse était systématique en péri opératoire avec deux techniques différentes celle utilisant la Papavérine 200 mg dans une solution de 500 ml de glucosé 5% (soit 90,7%) et celle utilisant le Salbutamol 2,5 mg dans une solution de 500 ml de glucosé 5% (9,3%). Ceci rencontre la littérature qui stipule que au vu des risque d'accouchement prématuré élevé au cours de la chirurgie de la femme enceinte hors césarienne, la tocolyse est soit systématique que soit basée sur la survenue de contractions, mais dans tous les cas, le monitoring tonométrique est important en cas de pathologie infectieuse abdominale (2, 21, 17). Le monitoring du rythme cardiaque fœtal n'était pas

réalisé en per opératoire, seule l'échographie post opératoire était réalisée avant la sortie de l'opéré (100%). Cependant, le protocole de la tocolyse utilisée diffère de celui défini par les autres auteurs notamment qui recommandent soit la Nifedipine par voie per os ou soit l'Atosiban par voie intraveineuse (6).

4.5. Complications et période post opératoire chez les gestantes dans la chirurgie non obstétricale

Les résultats de cette étude montrent que l'Hypotension artérielle per opératoire était la complication notée (soit 11,6%). Cette complication s'avère normale surtout, peut être liée au bloc sympathique de la rachianesthésie mais aussi aux modifications physiologiques de la femme enceinte. S'agissant de la prise en charge de la douleur post opératoire, les résultats de cette étude montrent que le Tramadol et le Paracétamol étaient les principaux antalgiques utilisés (7-10). Cette prise en charge de la douleur se conforme aux recommandations des experts qui préconisent le Paracétamol et les opioïdes en post opératoire (1,2). La plupart des opérées (soit 100%) était admises en SSPI et toutes ont bénéficiées de l'échographie en post opératoire avant d'être admises dans le service de gynécologie-obstétrique. Ceci a renforcé la surveillance post opératoire du fœtus.

4.6. Equipe opératoire et compétences des praticiens intervenant dans la chirurgie non obstétricale

Les résultats de cette étude relatent une équipe multidisciplinaire composée des gynécologues obstétriciens, des médecins généralistes et des techniciens anesthésistes de niveau différents. Ainsi, la plupart des interventions chirurgicales ont été réalisées par le gynécologue-obstétricien (soit 95,3%) et le médecin généraliste (soit 4,7%). Pour la totalité des interventions chirurgicales, l'anesthésie était réalisée par des techniciens anesthésistes attitrés (soit 100%). Cette équipe multidisciplinaire au cours de l'anesthésie pour chirurgie non obstétricale de la femme enceinte à l'Hôpital Skyborne de Bukavu, non seulement ça respecte les recommandations des experts mais aussi ça rassure une bonne collaboration et une meilleure prise en charge de cette catégorie des patientes (1,2).

5. Conclusion

Les interventions chirurgicales sur grossesse pour différentes indications (selon le cas) sont pratiquées à

l'Hôpital Skyborne de Bukavu, son déroulement s'inscrit dans les recommandations des experts avec une équipe multidisciplinaire assurant la sécurité de la femme enceinte au cours d'une chirurgie non obstétricale. La description de cette pratique permettra aux autres structures sanitaires d'innover également dans la démarche de la sécurité pour améliorer le bien-être mère-enfant au cours d'une intervention chirurgicale non obstétricale.

Remerciements

Ce travail étant les résultats des uns et des autres, nous remercions toute l'équipe de recherche chacun à son nom pour la participation, nous remercions de manière particulière Monsieur John MWANZIA SILA PDG de l'Hôpital Skyborne BUKAVU, toute la direction de l'Hôpital et les services qui nous ont permis de conduire cette recherche. Nous remercions enfin la section Anesthésie-Réanimation de l'ISTM-Bukavu qui a participé activement pour produire ce travail.

Conflit d'intérêt : Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt.

References bibliographiques

1. Benhamou D. Anesthésie de la femme enceinte en dehors de l'accouchement. In : Conférence d'actualisation. Congrès National SFAR. 2009
2. Marie-Pierre B. Anesthésie de la femme enceinte dans le contexte non obstétricale. In session commune IADE/IDE. Congrès SFAR.2018
3. Colomb S, Bonnin M, Bolandard F. et al. Prise en charge anesthésique de la femme enceinte pour cœliochirurgie gynécologique non obstétricale à la maternité de Clermont-Ferrand. In : Annales françaises d'anesthésie et de réanimation. Elsevier Masson, 2006. p. 11-16.
4. Doumbia Arouna M. Pathologies chirurgicales sur grossesse dans le service de chirurgie générale au CHU Gabriel Touré. 2013.
5. Deruelle P, Kayem G, Sentilhes L. Chirurgie en obstétrique: Chirurgie de la femme enceinte et de l'accouchement. Elsevier Health Sciences, 2020.
6. Brakke BD, Sviggum HP. Anaesthesia for non-obstetric surgery during pregnancy. BJA education, 2023, vol. 23, no 3.
7. Ramirez MV, Valencia GC. Anesthesia for nonobstetric surgery in pregnancy. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2020;63(2):351-363. doi:10.1097/GRF.0000000000000532.
8. Brakke BD, Sviggum HP. Anaesthesia for non-obstetric surgery during pregnancy. BJA Educ. 2023;23(3):78-83. doi:10.1016/j.bjae.2022.12.001.

9. Upadya M, Saneesh PJ. Anaesthesia for non-obstetric surgery during pregnancy. *Indian J Anaesth.* 2016;60(4):234-241.
10. Haggerty E, Daly J. Anaesthesia and non-obstetric surgery in pregnancy. *BJA Educ.* 2021;21(2):42-43. doi:10.1016/j.bjae.2020.11.002.
11. Heesen M, Klimek M. Nonobstetric anesthesia during pregnancy. *Curr Opin Anaesthesiol.* 2016;29(3):297-303. doi:10.1097/ACO.0000000000000311.
12. Obiyo LT, Tobes D, Cole NM. Anesthetic recommendations for maternal and fetal safety in nonobstetric surgery: a balancing act. *Curr Opin Anaesthesiol.* 2024;37(3):285-291. doi:10.1097/ACO.0000000000001363.
13. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Committee Opinion No. 775: Nonobstetric surgery during pregnancy. *Obstet Gynecol.* 2019;133:e285-e286.
14. Chestnut DH, Wong CA, Tsen LC, et al., editors. *Chestnut's Obstetric Anesthesia: Principles and Practice.* 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2019.
15. Miller RD, Cohen NH, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Young WL, editors. *Miller's Anesthesia.* 9th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020.
16. Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK, Cahalan MK, Stock MC, Ortega R, editors. *Clinical Anesthesia.* 9th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2023.
17. Butterworth JF, Mackey DC, Wasnick JD. *Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology.* 7th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2022.
18. World Health Organization. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: World Health Organization; 2016.
19. Mazze RI, Källén B. Reproductive outcome after anesthesia and operation during pregnancy: a registry study of 5405 cases. *Am J Obstet Gynecol.* 1989;161(5):1178-1185.
20. Reitman E, Flood P. Anaesthetic considerations for non-obstetric surgery during pregnancy. *Br J Anaesth.* 2011;107(Suppl 1):i72-i78.
21. Okeagu CN, Anandi P, Gennuso S, et al. Clinical management of the pregnant patient undergoing non-obstetric surgery: review of guidelines. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol.* 2020;34(2):269-281.